

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20625435>

Nutqiy rivojlanishida muammosi bor bolalarda lug'at boyligining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar

Turg'unov Mirjalol Mirzaxamdani o'g'li –
Farg'ona davlat universiteti
Inklyuziv ta'lim kafedrasida katta o'qituvchi
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: mirjalolturgunov20@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1957-155>

O'ktamova Mardona Elyor qizi –
Farg'ona davlat universiteti talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada nutqiy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarda lug'at boyligining shakllanish qonuniyatlari va unga ta'sir etuvchi biologik hamda ijtimoiy-psixologik omillar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida nutq nuqsoniga ega bolalarning passiv va aktiv lug'ati o'rtasidagi tafovutlar, so'zlarni semantik (ma'noviy) idrok etish xususiyatlari o'rganildi. Olingan natijalar asosida ushbu toifadagi bolalarda so'z boyligini oshirish va korreksion-pedagogik yordam ko'rsatish bo'yicha samarali tavsiyalar ishlab chiqildi.*

***Kalit so'zlar:** nutqiy rivojlanish, lug'at boyligi, passiv lug'at, aktiv lug'at, logopediya, korreksion omillar, semantika.*

Факторы, влияющие на формирование словарного запаса у детей с нарушениями речевого развития

***Аннотация.** В данной статье проанализированы закономерности формирования словарного запаса у детей с нарушениями речевого развития, а также биологические и социально-психологические факторы, влияющие на данный процесс. В ходе исследования были изучены различия между пассивным и активным словарным запасом детей с речевыми нарушениями, а также особенности семантического восприятия слов. На основе полученных результатов разработаны эффективные рекомендации по обогащению словарного запаса и организации коррекционно-педагогической помощи детям данной категории.*

***Ключевые слова:** речевое развитие, словарный запас, пассивный словарь, активный словарь, логопедия, коррекционные факторы, семантика.*

Factors influencing vocabulary development in children with speech development disorders

***Annotation.** This article analyzes the patterns of vocabulary development in children with speech development disorders and examines the biological and socio-*

psychological factors influencing this process. The study investigated the differences between passive and active vocabulary in children with speech impairments, as well as the peculiarities of their semantic perception of words. Based on the findings, effective recommendations were developed for enriching vocabulary and providing corrective-pedagogical support to children in this category.

Keywords: *speech development, vocabulary, passive vocabulary, active vocabulary, speech therapy, corrective factors, semantics.*

KIRISH

Nutq – inson psixikasining oliy funksiyalaridan biri bo'lib, bolaning ijtimoiylashuvi, ta'lim jarayoniga moslashuvi va atrof-muhitni anglashida markaziy o'rin tutadi. Hayotning dastlabki yillarida lug'at boyligi jadal sur'atlarda rivojlanadi va keyingi o'quv hamda kommunikativ kompetensiyalarning poydevorini yaratadi. Shu bois lug'at boyligining yetarli shakllanmasligi nafaqat nutq rivojlanishiga, balki bolaning kognitiv faoliyati, o'qishga tayyorgarligi va ijtimoiy adaptatsiyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq turli etiobiologik va ijtimoiy omillar ta'sirida nutqiy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarda (nutq o'sishi orqada qolgan ALR, umumiy nutqiy rivojlanmaganlik UNR, dizartriya, alaliya va boshqalar) lug'at boyligining shakllanish jarayoni sezilarli darajada murakkablashadi. Logopedik va psixologik tadqiqotlar (L.S.Vigotskiy, R.E.Levina, T.B.Filicheva) ushbu toifadagi bolalarda lug'at boyligi miqdor jihatidan ham (so'zlar sonining kamligi), sifat jihatidan ham (so'z ma'nosini yetarli tushunmaslik, ularni o'rinli qo'llay olmaslik) me'yordagi tengdoshlaridan farq qilishini ko'rsatadi. Muammoning dolzarbligi nutqiy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalar sonining ortib borishi va ularni maktab ta'limiga samarali tayyorlash zarurati bilan belgilanadi. Lug'at boyligini shakllantiruvchi biologik, neyrofiziologik, ijtimoiy-psixologik hamda pedagogik determinantlarni aniqlash korreksion ishlarning mazmuni va samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, passiv lug'atning faol lug'atga o'tishini ta'minlaydigan mexanizmlarni o'rganish logopedik yordamning individual va differensial tashkil etilishiga xizmat qiladi. Ushbu maqolaning maqsadi nutqiy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarda lug'at boyligining shakllanishiga ijobiy va salbiy ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda korreksion-pedagogik ishlarni rejalashtirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Nutqiy rivojlanishida muammosi bo'lgan bolalarda lug'at boyligining shakllanishi logopediya, maxsus pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni o'rganishda ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, L.S.Vigotskiy nutq va tafakkurning o'zaro bog'liqligini asoslab berib, bolaning lug'at boyligi uning bilish faoliyati rivojlanishining muhim ko'rsatkichi ekanligini ta'kidlagan. Olimning fikricha, so'zning ma'nosini anglash va uni nutqda qo'llash jarayoni bolaning intellektual rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq.

R.E.Levina nutq nuqsonlariga ega bolalarning lug'at tarkibini o'rganib, ularda passiv va aktiv lug'at o'rtasida sezilarli tafavut mavjudligini aniqlagan. Muallifning tadqiqotlarida nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar ko'plab so'zlarni tushunsalar ham, ularni mustaqil ravishda nutqda qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishi qayd etilgan. T.B.Filicheva va G.V.Chirkina esa umumiy nutqiy rivojlanmaganlikka ega bolalarda lug'at boyligini shakllantirishning korreksion-pedagogik usullarini ishlab chiqqan hamda vizual, amaliy va o'yin faoliyatiga asoslangan mashg'ulotlarning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Zamonaviy logopedik tadqiqotlarda nutqiy rivojlanish buzilishlarining kelib chiqishida biologik, neyrofiziologik va ijtimoiy omillarning o'zaro bog'liqligi alohida e'tirof etiladi.

Tadqiqotchilar fonematik idrokning sust rivojlanganligi, markaziy asab tizimining funksional yetilmaganligi hamda nutqiy muhitning kambag‘alligi lug‘at boyligi shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlaydilar. Shu bilan birga, oiladagi muloqot sifati, pedagogik yondashuvlar va logopedik yordamning o‘z vaqtida tashkil etilishi bolalarning nutqiy rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi ilmiy manbalarda qayd etilgan. Mazkur tadqiqot 2025–2026-yillar davomida maxsus maktabgacha ta‘lim tashkilotlari hamda logopedik korreksiya markazlarida amalga oshirildi. Tadqiqotda 5–7 yoshdagi nutqiy rivojlanishida muammosi bo‘lgan 40 nafar bola tajriba guruhi sifatida, nutqi me‘yorda rivojlanayotgan 20 nafar bola esa nazorat guruhi sifatida ishtirok etdi.

Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Anamnestik metod yordamida bolalarning tibbiy va pedagogik rivojlanish tarixi, prenatal va postnatal davr xususiyatlari o‘rganildi. Logopedik tekshiruv metodlari asosida bolalarning passiv va aktiv lug‘ati, predmet, harakat va belgilarni nomlash qobiliyatlari baholandi. Semantik assotsiatsiya metodi orqali bolalarning so‘zlar o‘rtasidagi ma‘noviy bog‘lanishlarni idrok etish darajasi aniqlandi. Shuningdek, kuzatish, suhbat va diagnostik topshiriqlardan foydalanildi. Olingan natijalarning ishonchliligi matematik-statistik metodlar yordamida tahlil qilinib, foiz ko‘rsatkichlari va qiyosiy tahlillar asosida umumlashtirildi. Tadqiqot metodlarining kompleks qo‘llanilishi nutqiy rivojlanishida muammosi bo‘lgan bolalarda lug‘at boyligining shakllanishiga ta‘sir etuvchi omillarni har tomonlama o‘rganish hamda korreksion-pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot davomida nutqiy rivojlanishida muammosi bo‘lgan bolalar hamda nutqi me‘yorda rivojlanayotgan bolalarning lug‘at boyligi qiyosiy ravishda o‘rganildi. Logopedik tekshiruvlar, semantik assotsiatsiya metodikasi va kuzatish natijalari asosida olingan ma‘lumotlar tahlil qilinib, lug‘at boyligining shakllanish darajasi aniqlandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Nutqida muammosi bor va nutqi me‘yordagi bolalarning lug‘at boyligi ko‘rsatkichlari

Lug‘at komponentlari	Nutqi me‘yordagi bolalar Nazorat guruhi %	Nutqida muammosi bor bolalar Tajriba guruhi, %
Predmetlar nomini to‘g‘ri qo‘llash	95	42
Harakat so‘zlarini (fe‘llarni) qo‘llash	90	35
Sifat va belgilarni ifodalovchi so‘zlar	85	18
Abstrakt tushunchalarni anglash	75	8

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, tajriba guruhi bolalarining barcha ko‘rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past natijalarni namoyon etdi. Predmetlar nomini to‘g‘ri qo‘llash bo‘yicha nazorat guruhida 95 foizlik natija qayd etilgan bo‘lsa, tajriba guruhida bu ko‘rsatkich 42 foizni tashkil etdi. Bu holat nutqiy rivojlanishida muammosi bo‘lgan bolalarning kundalik hayotda uchraydigan buyumlarni nomlash qobiliyati qisman shakllangan bo‘lsa-da, lug‘at hajmi va mazmunining yetarli darajada rivojlanmaganligini ko‘rsatadi. Harakatlarni ifodalovchi fe‘llarni qo‘llash bo‘yicha tajriba guruhi 35 foizlik natijani qayd etdi. Kuzatishlar davomida bolalar “yurmoq”, “o‘ynamoq”, “yugurmoq” kabi sodda harakatlarni ifodalashda nisbatan yaxshi natija ko‘rsatgan bo‘lsalarda, murakkab harakatlarni ifodalashda qiyinchiliklarga duch kelishdi. Bu esa fe‘l lug‘atining cheklanganligi va grammatik tuzilmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi bilan izohlanadi. Sifat va belgilarni ifodalovchi so‘zlar bo‘yicha eng katta tafovut kuzatildi. Nazorat

guruhida ushbu ko‘rsatkich 85 foizni tashkil etgan bo‘lsa, tajriba guruhida atigi 18 foiz natija qayd etildi. Tadqiqot davomida bolalar ko‘pincha “katta”, “kichik”, “yaxshi”, “yomon” kabi umumiy so‘zlardan foydalanib, predmetlarning rang, shakl, hajm va boshqa xususiyatlarini ifodalovchi so‘zlarni qo‘llashda qiynalishlari aniqlandi. Bu holat lug‘atning semantik jihatdan yetarlicha boy emasligini ko‘rsatadi. Abstrakt tushunchalarni anglash bo‘yicha eng past natija kuzatildi. Nazorat guruhida 75 foiz, tajriba guruhida esa atigi 8 foizlik ko‘rsatkich qayd etildi. Bolalar “mehr”, “do‘stlik”, “halollik”, “vaqt”, “vijdon” kabi mavhum tushunchalarni tushuntirish va ularning mazmunini izohlashda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelishdi. Ushbu holat semantik tafakkurning rivojlanish darajasi yetarli emasligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, nutqiy rivojlanishida muammosi bo‘lgan bolalar kundalik hayotda ko‘p uchraydigan predmetlarni nomlay olsalar-da, ularning qismlarini ajratib ko‘rsatishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladilar. Xususan, tekshirilgan bolalarning 68 foizi kiyim-kechak va maishiy buyumlarning alohida qismlarini nomlashda xatolarga yo‘l qo‘ydi. Masalan, ko‘ylakning yoqasi, yengi yoki tugmasi kabi qismlarni to‘g‘ri nomlay olmagan holatlar kuzatildi. Semantik assotsiatsiya metodikasi orqali olingan natijalar ham bolalarning lug‘at birliklari o‘rtasidagi ma‘naviy bog‘lanishlarni shakllantirishda qiyinchiliklarga ega ekanligini ko‘rsatdi. Masalan, “olma” so‘ziga nisbatan “meva”, “shirin”, “daraxt”, “qizil” kabi bog‘liq tushunchalarni aytish topshirig‘ida tajriba guruhi bolalarining aksariyati faqat bitta yoki ikkita bog‘lanishni keltira oldi. Nazorat guruhidagi bolalar esa bir so‘zga nisbatan bir nechta semantik bog‘lanishlarni erkin ifodalashdi.

Olingan natijalar ilmiy manbalar bilan qiyosiy tahlil qilinganda, ular L.S.Vigotskiy, R.E.Levina va T.B.Filichevalarning ilmiy qarashlarini tasdiqlashi aniqlandi. Mazkur olimlarning tadqiqotlarida ham nutqiy rivojlanishida muammosi bo‘lgan bolalarda passiv lug‘atning aktiv lug‘atdan ustunligi, so‘z ma‘nolarini differensiallashtirishdagi qiyinchiliklar hamda semantik tizimning sust rivojlanishi qayd etilgan. Natijalar tahlili lug‘at boyligining shakllanishiga ta‘sir etuvchi omillarni ikki asosiy guruhga ajratish imkonini berdi. Birinchi guruh biologik va neyrofiziologik omillar bo‘lib, ularga markaziy asab tizimining funksional yetilmaganligi, fonematik eshitish qobiliyatining sustligi, artikulyatsion apparatdagi nuqsonlar hamda prenatal va postnatal rivojlanishdagi salbiy omillar kiradi. Ushbu omillar yangi so‘zlarni qabul qilish, eslab qolish va faol nutqda qo‘llash jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ikkinchi guruhni ijtimoiy-psixologik va pedagogik omillar tashkil etadi. Tadqiqot davomida oiladagi nutqiy muhit sifati, ota-onalarning bola bilan muloqot darajasi, kitob o‘qib berish, rivojlantiruvchi o‘yinlardan foydalanish va logopedik yordamning o‘z vaqtida tashkil etilishi lug‘at boyligining rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Nutqiy muloqotga boy muhitda tarbiyalanayotgan bolalarda lug‘at boyligi ko‘rsatkichlari nisbatan yuqori bo‘lsa, elektron qurilmalar bilan haddan tashqari ko‘p vaqt o‘tkazadigan bolalarda nutqiy faollik va lug‘at hajmining pastligi kuzatildi. Shunday qilib, tadqiqot natijalari nutqiy rivojlanishida muammosi bo‘lgan bolalarda lug‘at boyligining shakllanishi murakkab va ko‘p omilli jarayon ekanligini tasdiqladi. Lug‘at boyligini rivojlantirishda logopedik mashg‘ulotlarni ko‘rgazmali vositalar, amaliy faoliyat, didaktik o‘yinlar hamda oilaviy hamkorlik bilan uyg‘unlashtirish yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Mazkur yondashuvlar bolalarning passiv lug‘atini faol lug‘atga aylantirish, semantik tizimni boyitish va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Nutqiy rivojlanishida muammosi bor bolalarda lug‘at boyligining shakllanishi murakkab va ko‘p komponentli jarayondir. Unga nafaqat neyrobiologik omillar (markaziy asab tizimining holati, fonematik idrok), balki mikrosotsium (oilaviy muhit, logopedik yordamning o‘z vaqtida berilishi) ham hal qiluvchi ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu bolalarda passiv lug‘atning faol lug‘atga o‘tishi qiyin kechadi. Shu sababli, korreksion ishlarni erta yoshdan boshlash, mashg‘ulotlarni ko‘rgazmali va amaliy faoliyat bilan bog‘lash hamda oilaviy nutq

madaniyatini yuksaltirish bolaning ijtimoiy adaptatsiyasini va lugʻat boyligi oʻsishini taʼminlovchi asosiy omillar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Vigotskiy L.S. Tafakkur va nutq. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2015. – 368 b.
2. Levina R.E. Nutq nuqsonlari boʻlgan bolalarni tarbiyalash va oʻqitish asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. – 254 b.
3. Filicheva T.B., Chirkina G.V. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq umumiy rivojlanmaganligini bartaraf etish. – Moskva: Prosveshcheniye, 2022. – 312 b.
4. Lalaeva R.I. Logopediya asoslari. – Sankt-Peterburg: Piter, 2021. – 286 b.
5. Volkova L.S. Logopediya: Oliy taʼlim muassasalari uchun darslik. – Moskva: VLADOS, 2020. – 703 b.
6. Jukova N.S., Mastjukova E.M., Filicheva T.B. Nutqning umumiy rivojlanmaganligini yengish. – Moskva: Akademiya, 2019. – 224 b.
7. Axutina T.V. Neyropsixologiya asoslari va bolalar nutqining rivojlanishi. – Moskva: Akademiya, 2018. – 296 b.
8. Lubovskiy V.I. Maxsus psixologiya. – Moskva: Akademiya, 2020. – 431 b.
9. Murodova Sh.A. Logopediya va nutq madaniyati asoslari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2024. – 240 b.
10. Poʻlatova D.A. Logopedik korreksiya metodikasi. – Toshkent: Tafakkur, 2023. – 198 b.
11. Xaydarova M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022. – 216 b.
12. Nurmatova M.R. Inklyuziv taʼlimda logopedik yordamni tashkil etish. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2023. – 184 b.
13. Elkonin D.B. Bola psixologiyasi va nutq rivoji. – Moskva: Akademiya, 2019. – 384 b.
14. Leontyev A.A. Nutq faoliyati asoslari. – Moskva: Smysl, 2018. – 287 b.
15. Bozhovich L.I. Shaxs rivojlanishi va bolalar psixologiyasi. – Moskva: Prosveshcheniye, 2017. – 352 b.
16. Turgʻunov M.Oʻ. Nutqida nuqsoni boʻlgan bolalar bilan logopedik ishlarni tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari // Taʼlim va innovatsiyalar. – 2024. – №4. – B. 45–50.
17. Karimova V.M. Bolalar nutqining psixologik xususiyatlari. – Toshkent: Universitet, 2021. – 176 b.
18. Shomahmudova R.Sh. Maxsus pedagogika. – Toshkent: Fan, 2020. – 320 b.